

CHORVACHILIKDA MARKERLAR SELEKSIYASIDAN FOYDALANISH

¹Dosmuxamedova Muxayyo Xusnitdinovna, ²Aberkulov Mardan Nurbaevich

¹Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası professori;

²Toshkent davlat agrar universiteti Ekologiya va botanika kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886226>

Аннотация. Hozirgi paytda qishloq xo‘jalik hayvonlarining mahsuldorligini oshirishda ana‘naviy usullar bilan bir qatorda yangi usullarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Mana shunday usullardan biri marker seleksiyasi hisoblanadi. Hozirgi paytda o‘simlik va hayvonlardagi har xil tipdagi molekulyar-genetik markerlarni biokimyoviy va DNK markerlariga bo‘lish mumkin. Biokimyoviy markerlarga oqsil polimorfizmi asosida yuzaga kelgan markerlar tushuniladi. Maqolada markerlar seleksiyasining qishloq xo‘jalik hayvonlarini urchitishda qo‘llanilishi tahlil qilinadi va mualliflar tomonidan tajriba natijasida olingan materiallar keltiriladi.

Калит so‘zlar: zot, poda, populyatsiya, biotexnologiya, oqsil, DNK, polimorfizm, korrelyatsiya, gen, genlar chastotasi, marker seleksiyasi, chorvachilik, genlar, polimorf sistemalar.

Аннотация. В настоящее время повышение продуктивности сельскохозяйственных животных требует разработки новых методов наряду с традиционными методами. Одним из таких методов является маркерная селекция. В настоящее время различные виды молекулярно-генетических маркеров у растений и животных можно разделить на биохимические и ДНК-маркеры. К биохимическим маркерам относится, маркеры возникающие на основе полиморфизма белков. В статье проанализировано применение маркерной селекции в разведение сельскохозяйственных животных и представлены материалы, полученные авторами в результате эксперимента.

Ключевые слова: порода, стадо, популяция, биотехнология, белок, ДНК, полиморфизм, корреляция, ген, частота генов, маркерная селекция, животноводство, гены, полиморфные системы крови

Abstract. Currently, increasing the productivity of agricultural animals requires the development of new methods along with traditional methods. One of these methods is marker selection. Currently, various types of molecular-genetic markers in plants and animals can be divided into biochemical and DNA markers. Biochemical markers are defined as markers created on the basis of protein polymorphism. its use is analyzed and materials obtained by the authors as a result of experience are given.

Keywords: breed, herd, population, biotechnology, protein, DNA, polymorphism, correlation, gene, gene frequency, marker selection, animal husbandry, genes, polymorphic blood systems

Hozirgi paytda o‘simlik va hayvonlardagi har xil tipdagi molekulyar-genetik markerlarni biokimyoviy va DNK markerlariga bo‘lish mumkin.

Biokimyoviy markerlarga oqsil polimorfizmi asosida yuzaga kelgan markerlar tushuniladi. Yuzlab biokimyoviy markerlar ishlatilishi natijasida 2000 turdan ortiq

(mikroorganizmlardan odamgacha) organizmlarda genetik polimorfizm darajasi baholandi va populyatsiya genetikasining asosiy strukturasi ishlab chiqildi. Keyingi tadqiqotlar natijasida ishlatilayotgan markerlar soni chegaralangani aniqlandi. Birinchi navbatda oqsillar polimorfizmi tahlili, ularni o'rganish faqat kodirlanadigan qismiga yani genlarning ekspressiya qilinadigan qismiga tegishlilikini ko'rsatadi. Yuqori rivojlangan eukariotlar genomida bu qism 1% ni tashkil qiladi, genomning qolgan asosiy qismi tadqiqotlardan chetda qoladi. Bunda tadqiqotlardan tashqarida asosiy fundamental ahamiyatli qismlardan, promotor, regulyasiya qiluvchi har xil saytlar, intronlarda joylashishi, genning translyasiya qilinmaydigan qismi, gendan tashqaridagi yani kodirlanadigan qismdan ancha yiroqdagi qismlar qolib ketadi.

Marker sifatida DNKdagi nukleotidlar galma-galligini polimorfizmini ishlatish ancha kelajagi bor hisoblanadi. Chunki bunda gen mahsuloti emas balki to'g'ridan-to'g'ri genning genetik polimorfizmi o'rganiladi. Bu marker sistumasi aniqlash uchun qaysi rivojlanish davridan qat'iy nazar organizmdagi har qanday to'qima va organlar ishlatilishi mumkin[1].

DNK markerlari yoki molekulyar markerlar genetik merkerlar bo'lib, organizmlarni DNK darajasida tahlil qiladi. Bunga klassik genetikaning lokus, allel, dominant va kodominant tipdagi naslga berilish terminlari ishlatiladi. Markerlar lokusining allellari xar xil shaklda (nukleotidlar galma-galligi, uning uzun kaltaligi, nukleotidlar almashishi) bo'lishi mumkin. Agar markerni aniqlashda ikki allel borligi qayd qilinsa, unda bu marker kodominant, faqat bir allel aniqlansa dominant naslga beriladi. DNK markerlarni shartli ravishda uch guruhga bo'lish mumkin: 1) blot duragaylashga asoslangan marker; 2) DNK chiplarga asoslangan marker; 3) PSRga asoslangan marker.

Molekulyar markerlar yoki DNK-markerlar genetik markerlar bo'lib, DNK darajasida aniqlanadi. DNK markerlari genetik markerlarning uchinchi avlodi bo'lib, undan oldin oqsil markerlari va undan oldingisi klassik genetik markerlar hisoblanadi.

Genetik markerlar yoki signal genlar(A.S.Serebrovskiy bo'yicha) molekulyar-genetik biotexnologiyadagi nisbatan yaqindagi yangilik. Ular aniq fenotipik ko'rinishga ega belgilarni nazorat qiladigan genlar bo'lib har xil individlarda o'zgaruvchanlikka ega, tadqiqot qilinayotgan genga yoki belgiga neytralligi bilan xarakterlanadi. Marker sifatida har qanday DNK bo'lagi olinishi mumkin bo'lib, u tadqiq qilinayotgan gen bilan zich genetik bog'liqlikka ega bo'lishi kerak.

Tadqiqotning maqsadi - Qishloq xo'jaik hayvonlarida genetik markerlardan foydalanish bo'yicha adabiyotlar va tajriba materiallarini tahlil qilish.Negaki markerlar seleksiyasi chorvachilikda katta istiqbolga ega, chunki markerlar yordamida tanlash hayvonni baholashda atrof-muhit omillarining belgilarga ta'sirini istisno qilgan holda, fenotipning genetik komponentidan foydalanishga imkon beradi.

Tadqiqot materiallari, usullari va ob'ektlari. Qishloq xo'jaik hayvonlarida biokimyoviy,DNK , genom markerlari bo'yicha qilingan ishlarni tahlil qilish va qoylarda biokimyoviy markerlarni aniqlash hamda seleksiyada ishlatish jihatlarini tsahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. Markerlar seleksiyasi chorvachilikda katta istiqbolga ega, chunki markerlar yordamida tanlash hayvonni baholashda atrof-muhit omillarining belgilarga ta'sirini istisno qilgan holda, fenotipning genetik komponentidan foydalanishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda chorvachilikda qoramollarni genetik jihatdan yaxshilash istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.Keng miqyosdagi seleksiya usullari va genetik modifikatsiya usullaridan foydalanish hayvonlarning mahsuldorligini sezilarli darajada oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash

imkonini beradi [2]. Biologik yoki iqtisodiy ahamiyatga ega genlar asosida hayvonning genotipini aniqlash uchun PCR-RFLP tahlili asosida DNK testi o'tkaziladi. Masalan, kappa-kazein genining ikkita asosiy alleli mavjud, y'ani A va B ular genotiplarini DNK tekshirish usulidan foydalanish sut chorvachiligida mahsuldorlikni oshirish va sutdagi oqsilni ko'paytirish uchun keng qo'llaniladi. Bu usul sut samaradorligini oshirish bilan bog'liq kerakli genetik belgilarga ega hayvonlarni aniqlash va naslchilik dasturlarida foydalanish imkonini beradi [3]. Usulning mohiyati asosiy sut oqsillaridan biri - kappa-kazeinni kodlaydigan genlarni tahlil qilishdir. Olingan ma'lumotlar kerakli genetik belgilarga ega hayvonlarni aniqlash uchun ishlatiladi, keyinchalik ular naslchilik dasturlarida qo'llaniladi. Ko'p sonli tajriba va tajribalar o'tkazilgach, kappa-kazein geni bilan sut yo'nalishidagi mollarning mahsuldorligi o'rtasida aniq va barqaror aloqa o'rnatildi.

Keyingi yillarda jahon seleksiyasida katta o'zgarishlar yuz berdi. Bu qishloq xo'jalik hayvonlarining nasllilik darajasini aniqlash texnologiyasi bilan bog'liq. Buning asosida molekulyar genetik markerlar bilan xo'jalik qiymatiga ega bo'lgan belgilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash yotadi. Bu genom seleksiyasi hisoblanib, atama 1998 yilda Xeyli va Visher tomonidan kiritilgan [4]. 2001 yilda Movison va boshqalar [5] DNK markerlari asosida hayvonlar naslini baholash metodikasini yaratadi. Bu hayvonning butun genomini qamrab oladi. Albatta genom seleksiyasining dastlabki bosqichi marker seleksiyasi hisoblanadi. Ma'lumki, ko'pchilik qimmatli seleksion belgilar poligen xarakterga ega, y'ni ko'p genlar bilan nazorat qilinadi. Bunda tashqi ta'sir natijasida belgilar o'zgaruvchanligi 50% ga etishi mumkin. Shu bilan birgalikda ayrim genlar yoki genlar guruhi, aniqrog'i shu genlar allellarining u yoki bu belgiga ta'siri har qanday sharoitda yuqori bo'ladi. Bunday genlar miqdoriy belgilarning asosiy genlari hisoblanadi. Tajribada

qo'ylar qonidagi transferrin, gemoglobin, arilesteraza va karbongidraza elektroforetik tiplari aniqlandi. Ularda muvofiq ravishda 5, 2, 4 va 2 ta allelga ega ekanligi tahlil qilindi. Ularning shu allellar bo'yicha genotiplari va xo'jalik qiymatiga ega belgilari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Har xil transferrin tiplariga ega bo'lgan urg'ochi qo'zilarning tirik vazni va jun uzunligi

Transferrin tiplari	Tirik vazni, kg				Jun uzunligi, sm	
	Tug'ilganda		5 oylik paytida		5 oylik paytida	
	n	M±m	n	M±m	n	M±m
AA	8	3,50±0,48	8	30,25±1,32	8	5,73±1,03
AB	12	4,53±0,18	12	33,8±0,83	12	6,5±0,62
AC	14	4,0±0,20	14	30,9±1,04	14	5,10±0,25
AД	6	3,98±0,26	6	31,40±1,24	6	6,3±0,70
BB	6	3,90±0,12	6	30,87±1,37	6	5,84±0,75
	5	3,70±0,14	5	28,8±1,11	5	4,50±0,41
BC	13	4,40±0,18	13	32,0±1,27	13	5,17±0,39
Gomozigotlar	14	3,70±0,30	14	30,56±1,35	14	5,61±0,89
Geterozigotlar	50	4,12±0,19	50	31,38±1,10	50	5,51±0,47

AB va BC transferrin tuplariga ega bo'lgan qo'zilar boshqa tipdagilariga nisbatan tug'ilishda yuqori tirik vaznga ega edilar. AB transferrin tupiga ega geterozigotali qo'zilar tirik vazni bo'yicha BD tipidagi qo'zilar guruhidan 15,9% ($P < 0,001$) va BB tipli qo'zilardan 11,3%

($P < 0,05$) yuqori ko'rsatgichga ega edi. AB transferrin tipiga ega bo'lgan qo'zilar 5 oylik paytida ham tirik vazni bo'yicha yuqori ko'rsatgichga ega bo'lishdi. Bu hayvonlar 5 oylik paytida tabiiy jun uzunligi bo'yicha BD ($P < 0,02$) va AC ($P < 0,05$) transferrin tuplariga ega bo'lgan qo'zilardan sezilarli darajada ustun edi. Boshqa hollarda, har xil transferrin tipiga ega hayvonlar o'rtasidagi farq xato chegarasida bo'ldi.

2-jadval

Har xil gemoglobin tiplariga ega bo'lgan urg'ochi qo'zilarning tirik vazni va jun uzunligi

Gemoglobin tiplari	Tirik vazni, kg				Jun uzunligi, sm	
	Tug'ilganda		5 oylik paytida		5 oylik paytida	
	n	M±m	n	M±m	n	M±m
AA	19	3,99±0,14	19	30,84±0,71	19	5,03±0,24
AB	20	4,08±0,11	20	32,00±0,57	20	6,27±0,32
BB	25	3,02±0,16	25	31,50±1,09	25	4,90±0,33
Gomozigotlar	44	3,51±0,15	44	31,17±0,90	44	4,97±0,29
Geterozigotlar	20	4,08±0,11	20	32,00±0,57	20	6,27±0,32

Har xil gemoglobin tipiga ega bo'lgan qo'zilar tirik vazni bo'yicha statistik xato daraja da bo'ldi (2-jadval). Jun uzunligi bo'yicha AB gemoglobin tipiga ega qo'zilar 5 oylik paytida, boshqa tipli hayvonlarga nisbatan sezilarli farq qildi ($P < 0,02$).

3-jadval

Har xil eritsitar arilesteraza tiplariga ega bo'lgan urg'ochi qo'zilarning tirik vazni va jun uzunligi

Arilesteraza tiplari	Tirik vazni, kg				Jun uzunligi, sm	
	Tug'ilganda		5 oylik paytida		5 oylik paytida	
	n	M±m	n	M±m	n	M±m
AC	6	3,80±0,38	6	30,0±1,23	6	5,05±0,69
AB	8	4,60±0,41	8	32,3±4,04	3	5,0±0,57
AD	4	4,0±0,12	4	32,0±1,29	4	5,50±0,96
BB	7	4,14±0,19	7	32,0±1,61	7	5,50±0,31
BC	19	3,90±0,14	18	31,60±0,91	18	5,48±0,27
CC	4	4,37±0,40	4	32,0±1,67	4	5,58±0,73
BD	10	4,10±0,14	9	31,30±0,90	9	5,15±0,52
Gomozigotlar	11	4,26±0,30	11	32,00±1,64	11	5,54±0,52
Geterozigotlar	47	4,08±0,24	45	31,44±1,68	40	5,26±0,60

Eritsitar arilesteraza bo'yicha genotiplari har xil bo'lgan qo'zilar tirik vazni va jun uzunligi ko'rsatgichlari statistik xato darajasida bo'ldi y'ani sezilarli farq qayd qilinmadi (3-jadval).

4-jadval

Har xil karboangidraza tiplariga ega bo'lgan urg'ochi qo'zilarning tirik vazni va jun uzunligi

Karboangidraza tiplari	Tirik vazni, kg		Jun uzunligi, sm	
	Tug'ilganda	5 oylik paytida	Tug'ilganda	5 oylik paytida

	n	M±m	n	M±m	n	M±m
FF	5	4,17±0,16	5	31,21±0,62	5	5,17±0,26
FS	17	4,27±0,12	17	33,06±0,58	17	6,10±0,39
SS	42	3,90±0,09	39	30,71±0,59	39	4,96±0,18
Gomozigotlar	47	4,01±0,13	44	30,96±0,61	44	5,07±0,22
Geterozigotlar	17	4,27±0,2	17	33,06±0,58	17	6,10±0,39

Karboangidraza bo'yicha geterozigot urg'ochi qo'zilar tirik vazni va jun uzunligi ko'rsatgichlari gomozigotli hayvonlarga nisbatan yuqori bo'ldi(4-jadval). FS geterozigotali urg'ochi qo'zilarning tirik vazni SS gomozigot hayvonlarga nisbatan tug'ilganda 370 gramga, 5oylik paytida 2,35 кг ga ko'p bo'ldi ($P < 0,01$). Bu guruhlar o'rtasidagi farq jun uzunligi bo'yicha 1,14 sm ($P < 0,01$) tashkil qilib, FS tipidagi qo'zilar foydasiga bo'ldi. FS tipidagi qo'zilarning 5oylik paytida mahsuldorlik ko'rsatgichlari gomozigot FF va SS hayvonlarga nisbatan ancha yuqori bo'ldi.

XULOSA

Qishloq xo'jalik hayvonlarini urchitishda ana'naviy usullar bilan bir qatorda biokimyoviy, DNK va genom markerlari seleksiyasidan foydalanish tavsiya etiladi. Biokimyoviy markerlar seleksiyasi yoli bilan aniqlangan genotip va xo'jalik qiymatiga ega belgilar o'rtasidagi bog'liqlikni qaysi populyatsiyada aniqlangan bo'lsa shu populyatsiyada ishlatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aberkulov M.N., Baratova A.R. Molekulyar genetika. Ma'ruza kursi. Toshkent, 2018y., 95b.
2. Егорашина Е. В., Тамарова Р. В. Использование маркерной селекции в племенной работе со стадом молочного скота разных пород // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2019. № 3. С. 42-47.
3. Михайлова Ю. А., Тамарова Р. В. Применение генетического маркирования в селекционной работе с племенными стадами // Вестник АПК Верхневолжья. 2020. № 2. С. 26-32.
4. Глазко В.И. Введении в ДНК-технологии/В.И.Глазко, И.М.Дунин и др./ Росинформагротех.-2001-436с.
5. Зиновьева Н. Методы маркер-зависимой селекции./Н.Зиновьева, Е.Гладирь, Г.Державина, Е.Кунаева/Животноводство России.- 2006.-№3.-с.29-31.